

**BILIM, KO'NIKMA VA MALAKALARINI NAZORAT QILISH
VA BAHOLASHDA NOSTANDART TEST OPSHIRIQLARINING
O'RNI VA AHAMIYATI**

Ashurova D.N. – *Navoiy davlat pedagogika institute, p.f.f.d., dotsent*
dilfuz_2007@mail.ru Tel: +90-731-85-06.

Shokirova Durdona Shuxrat qizi - *Navoiy davlat pedagogika instituti, magistr*

Annotatsiya. Maqolada nostandart test topshiriqlari, ularning tarkibi, mazmuni va samaradorligiga, testlarni tuzishga qo'yiladigan talablar, amalda qo'llash va baholashga oid ma'lumotlar keltiriladi.

Kalit so'zlar. kompetensiya, fikrlash, ijodiy yondashuv, ma'lumotlarni qayta ishlash, Blum taksonomiyasi, nostandart muammolar, taqqoslash, tasniflash, umumlashtirish, tahlil qilish.

Bugungi kunda aniq va tabiiy fanlar, xususan, matematika ta'limi oldida turgan dolzarb masalalardan biri o'rganilayotgan mavzuning mohiyatini tushunadigan, mavzuda keltirilgan ob'yektlarni aniqlab, ularga ta'rif berib, ma'lumotlarni qayta ishlay oladigan, o'z fikrini erkin bayon etib, muayyan jarayon, obyekt yoki voqeaning mohiyatini, ularning o'ziga xos xususiyatlarini ajratib ko'rsata oladigan mutaxassislarni tayyorlashdir.

Mazkur maqsadga erishish nafaqat matematika fani uchun, balki boshqa umumta'lim fanlarining ham asosiy maqsadidir. Ushbu vazifani amalga oshirishda matematika fanining boshqa fanlardan farqli jihati, maqsadni amalga oshirish jarayonida ta'lim oluvchilarda matematik tasavvur va dunyoqarashni shakllantirib, rivojlantirib borishidadir. Shundagina bugungi globallashuv davrida, axborot asrida tarbiyalanayotgan ta'lim oluvchi, talaba yoki bo'lg'usi soha mutaxassisi atrofdagi voqealiklarga real ko'z bilan qarashi, to'g'ri munosabat bildirishi mumkin.

Matematika ta'limi oldida turgan asosiy vazifa, ta'lim oluvchilarni xalqaro olimpiadalar va turli matematika sohasida olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlarga bosqichma-boqich tayyorlab borishdir.

Zamonaviy ta'lim strategiyasi barcha talabalarga shaxsiy rejalarini amalga oshirish imkoniyatlarini nazarda tutib, o'z iste'dodlari va ijodkorligini namoyish etish imkoniyatini bermoqda. Shuning uchun bugungi kunda jamoaviy va individual ta'lim shakllarida talabalarning ijodiy faoliyati bilan bog'liq fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish vositalarini topish muammosi dolzarbdir.

Talabalarning o'zlashtirgan bilim, ko'nikma, malakalari va kompetensiyalarini nazorat qilish va o'z-o'zini nazorat qilish jarayoni oliy ta'lim muassasalarida tashkil etiladigan ta'lim-tarbiya jarayonining ajralmas uzviy qismi bo'lib, mazkur jarayonni maqsadga muvofiq tashkil etilishi ta'lim samaradorligini orttirishga zamin tayyorlaydi.

Bu borada ta'lim-tarbiya jarayonida teskari aloqani amalga oshirish, ya'ni olingan natijalarni tahlil etish uchun talabalarning o'zlashtirgan bilim, ko'nikma, malakalari va kompetensiyalarini nazorat qilish va o'z-o'zini nazorat qilish jarayoni yo'lga qo'yilishi lozim

Ma'lumki, talabaning anglash qobiliyatini shakllantirishda, mustahkamlashda va fanlar bo'yicha o'quv jarayonida mustaqil faoliyatlarini samarali yo'lga qo'yishda pedagogik testlar muhim o'rin tutadi.

Talabalarning o'quv maqsadiga erishganligini nazorat qilishda, ular tomonidan muayyan mavzu bo'yicha ma'lumotlarni o'zlashtirganlik darajasini aniqlashda fanlar bo'yicha tuzilgan *nostandart testlarning* ahamiyati katta. Nostandart testlarda talaba mavzu bo'yicha ob'yektlarni aniqlashi, ularga ta'rif berishi, ma'lumotlarni qayta ishlashi, o'z fikrini bayon etishi, muayyan jarayon, ob'yekt yoki voqeaning mohiyatini tushuntirishi kerak bo'ladi. Standart o'quv va test topshirig'i bilan ko'zlangan maqsadni amalga oshirib bo'lmaydi, buning uchun ko'p javobli *nostandart testlardan* foydalanish tavsiya etiladi. Mazkur test

topshiriqlari talabalarining o'zlashtirgan bilimlarini, o'rganilayotgan ob'jekt va ularning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash ko'nikmalarini shakllanishida, shuningdek, egallanishi lozim bo'lgan o'quv materialini bo'yicha o'z bilimlarini yetarlicha oshirib borish imkonini beradi.

Nostandart testlardan foydalanish birinchi navbatda talabalarda mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv, mavzuda o'rganilgan ma'lumotlarni qayta ishlay olish, o'z fikrini bayon eta olish, muayyan jarayon, obyekt yoki voqeaning mohiyatini tushuntira olish, mazkur jarayon, obyekt yoki voqeaning o'ziga xos xususiyatini ajratib ko'rsata olish kabi ijobiy fazilatlarni shakllantiradi va rivojlantiradi. Shu bilan birga nostandart test topshiriqlarini tuzish o'qituvchida ijodkorlik (kreativlik)ni shakllantirib, rivojlantiradi, o'z ustida ishlashga, o'zining ishiga tanqidiy munosabatda bo'lishiga olib keladi.

Talabalarining egallagan bilim darajasini aniqlashda nostandart testlardan foydalanish nazariyasi va amaliyotini tahlil qilish asosida ularning umumiy va o'ziga xos ahamiyatini belgilash mumkin. Nostandart testlar talabalarni nafaqat tayyor algoritmlardan foydalanishni, balki mustaqil ravishda muammolarni hal qilishning yangi usullarini topishga o'rgatib, ya'ni muammolarni hal qilishning o'ziga xos usullarini topish qobiliyatini rivojlantiradi.

Nostandart testlar tuzish jarayonida quyidagilar inobatga olinishi lozim:

- Nostandart testlar talabalar tomonidan o'rganilgan tayyor algoritmlarga ega bo'lmasligi;
- barcha talabalar uchun tarkib jihatidan qulay bo'lishi;
- tarkib jihatidan qiziqarli bo'lishi;
- nostandart muammolarni hal qilish uchun talabalar dasturda o'zlari tomonidan yetarli darajada bilimga ega bo'lishlari kerak.

Nostandart test topshiriqlarini yechish jarayonida talabalar faoliyati faollashadi. Talabalar taqqoslashni, tasniflashni, umumlashtirishni, tahlil qilishni

o'rganadilar va bu esa bilimlarni yanada mustahkam va ongli ravishda o'zlashtirishga yordam beradi.

Amaliyot shuni ko'rsatdiki, nostandart testlar nafaqat mashg'ulotlar uchun, balki talabalarning mustaqil bilim olishlari uchun, olimpiada topshiriqlari uchun ham juda foydalidir, chunki bu har bir ishtirokchining natijalarini chinakamiga ajratish imkoniyatini beradi. Bunday test topshiriqlari auditiriyadagi mustaqil ishlarning asosiy qismini osonlik bilan va tezkor ravishda uddalaydigan talabalar yoki qo'shimcha topshiriq sifatida istaganlar uchun individual topshiriqlar sifatida muvaffaqiyatli ishlatilishi mumkin. Natijada talabalar intellektual rivojlanish va faol amaliy faoliyatga tayyorlanishadi.

Talabalarining *Blum taksonomiyasi bo'yicha* bilish o'quv maqsadiga erishganligini nazorat qilishda ular tomonidan muayyan mavzu bo'yicha ma'lumot va axborotlarni o'zlashtirganlik darajasini aniqlash maqsadga muvofiq. Buning uchun talaba mavzu bo'yicha obyektlarni aniqlashi, ularga ta'rif berishi, ma'lumotlarni qayta ishlashlari, o'z fikrini bayon etishi, muayyan jarayon, obyekt yoki voqeaning mohiyatini tushuntirishi, mazkur jarayon, obyekt yoki voqeaning o'ziga xos xususiyatlarini ajratib ko'rsatishi kerak bo'ladi.

Ushbu fikrlarni standart o'quv va test topshirig'i bilan amalga oshirib bo'lmaydi, bilish o'quv maqsadiga erishilganlik darajasini aniqlashda rasmi va ko'p javobli nostandart testlardan foydalanish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Федюкин В.К. Квалитология: Учебное пособие. Часть 1. - СПб.: Изд-во СПбГИЭУ, 2002.
2. Федюкин В.К. Основы квалиметрии. - М.: Изд-во «ФИЛИНЪ», 2004.
3. Фомин В.Н. Квалиметрия. Управление качеством. Сертификация. - М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ». Изд-во «ЭКМОС», 2002.
4. Бекоева М.И. Педагогическая квалиметрия в управлении качеством образования студентов современного вуза // Nauka-rastudent.ru. – 2015. No.

06 (18)/[Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL:
<http://naukarastudent.ru/18/2760/>

5. Ж. Толипова Педагогик квалиметрия. ТДПУ босмахонаси. 2015й.107 б.